

Modernidade e memória: Lina Bo Bardi e a arquitetura tumular

Modernity and memory: Lina and tomb architecture

Modernidad y memoria: Lina Bo Bardi y la arquitectura funeraria

HEINE, Brunna. Mestranda. Universidade Federal de São Paulo. Programa de Pós-Graduação em História da Arte. Contato: brunna.heine@unifesp.br

Resumo

O objetivo deste artigo é realizar uma abordagem inédita: o estudo da arte e arquitetura tumular de autoria de Lina Bo Bardi (1914-1992), arquiteta cuja obra tem sido incessantemente estudada, porém, ainda não observada em profundidade sob esse prisma. A arquiteta projetou dois mausoléus: um exemplar na cidade de São Paulo, para a família Robell; e outro em Salvador, para a família Odebrecht, projetados e construídos entre 1951 e 1964. O intuito da pesquisa em andamento é relacionar ambas as obras à intensa produção da arquiteta ocorrida durante o recorte temporal estabelecido, tanto na capital paulista, quanto na capital baiana. Além de contribuir para a historiografia sobre a arquiteta e sobre a produção artístico-arquitetônica em solo brasileiro, no período em questão, a documentação e análise crítica de tais exemplares deverá ampliar os estudos sobre a arte e a arquitetura tumular de tendência moderna, debruçando-se sobre a compreensão dos desígnios, das questões projetuais, iconográficas, simbólicas, morfológicas e historiográficas associadas à edificação dessas últimas moradas. Este estudo intenta, ainda, refletir sobre a inserção desses projetos modernos na tensão do espaço funerário, buscando fornecer elementos para discutirmos as relações entre modernidade, memória, o sacro e o laico, no contexto da arquitetura tumular.

Palavras-chave: Arte funerária. Arquitetura Moderna. Mausoléu.

Abstract.

The aim of this article is to carry out an unprecedented approach: the study of tomb art and architecture by Lina Bo Bardi (1914-1992), an architect whose work has been ceaselessly studied, but has not yet been observed in depth in this light. The architect designed two mausoleums: one in the city of São Paulo, for the Robell family; and another in Salvador, for the Odebrecht family, designed and built between 1951 and 1964. The purpose of the research in progress is to relate both works to the intense production of the architect that occurred during the time frame established, both in the capital of São Paulo and in the capital of Bahia. In addition to contributing

to the historiography on the architect and on artistic-architectural production on Brazilian soil, in the period in question, the documentation and critical analysis of such specimens should expand the studies on tomb art and architecture of modern tendency, focusing on the understanding of design, iconographic, symbolic, and historiographical issues associated with the construction of these latter houses.

Keywords: Funerary art. Modern architecture. Mausoleum.

Resumen

El objetivo de este artículo es realizar un planteamiento sin precedentes: el estudio del arte y la arquitectura sepulcral de Lina Bo Bardi (1914-1992), arquitecta cuyo trabajo ha sido estudiado incesantemente, pero aún no se ha observado en profundidad desde este punto de vista. La arquitecta diseñó dos mausoleos: un ejemplo en la ciudad de São Paulo, para la familia Robell; y otro en Salvador, para la familia Odebrecht, proyectado y construido entre 1951 y 1964. El objetivo de la investigación en curso es relacionar ambas obras con la intensa producción de la arquitecta ocurrida en el marco temporal establecido, tanto en la capital paulista como en la capital bahiana. Además de contribuir a la historiografía sobre la arquitecta y sobre la producción artístico-arquitectónica en suelo brasileño, en el período en cuestión, la documentación y análisis crítico de dichos ejemplares debe ampliar los estudios sobre arte y arquitectura funeraria con tendencia moderna, con foco en la comprensión de los diseños, en las cuestiones proyectuales, iconográficas, simbólicas, morfológicas e historiográficas, asociadas a la construcción de estas últimas casas.

Palabras clave: Arte funeraria. Arquitectura moderna. Mausoleo.

Modernidade e memória: Lina Bo Bardi e a arquitetura tumular

Introdução

A arquitetura moderna tem sido exaustivamente investigada, porém, a análise da resposta dos arquitetos modernos diante da morte é um aspecto ainda pouco estudado. O mesmo processo acontece na obra de Lina Bo Bardi, arquiteta ítalo-brasileira nascida em Roma, em 1914, e que chega ao Brasil em 1946, aos 32 anos, com seu marido Pietro Maria Bardi.

A arquiteta participou ativamente da definição da cena arquitetônica paulistana e intensificou o movimento cultural e a paisagem soteropolitana, deixando tanto em São Paulo como em Salvador, além de reverberações artísticas, arquitetônicas, culturais e políticas, um exemplar de arquitetura tumular. Este estudo está centrado na análise desses dois mausoléus projetados por Lina Bo Bardi, construídos entre 1951 e 1964. Além de contribuir para a historiografia da arquiteta, documentando e investigando criticamente tais exemplares; pretendemos ampliar os estudos sobre arquitetura tumular de tendência moderna, desenvolvendo reflexões sobre os desígnios, as questões projetuais, iconográficas, simbólicas, morfológicas e historiográficas associadas a essas obras. O intuito é relacioná-las à produção da arquiteta, ocorrida durante o recorte temporal estabelecido, na capital paulista e baiana. Assim, esta pesquisa debruça-se sobre o olhar moderno de Lina Bo Bardi diante da última morada, arquiteta cuja obra tem sido incessantemente estudada, porém, ainda não observada sob este prisma específico.

Segundo Oliveira (2006, p.12), para Lina não havia diferença entre o grande e o pequeno, pois, nos aspectos marginais, fronteiros, esquecidos e “mudos” é que reside a potência de sua arquitetura. A autora também intensifica o termo utilizado por Lina para descrever os componentes imprescindíveis de sua arquitetura: as sutis substâncias, que são o ar e a luz, a natureza e a obra de arte (OLIVEIRA, 2006, p.79). São essas “sutis substâncias” e essa potência, que merecem ser estudadas nos dois pequenos projetos de mausoléus (comparados a outros projetos da arquiteta), que fazem parte da restrita lista de obras construídas de Lina.

No que tange às especificidades artísticas e arquitetônicas de ambas as obras tumulares, a pesquisa buscará refletir sobre a inserção desses projetos modernos na tensão do espaço funerário, com o intuito de discutir, nos limites da presente abordagem, e com base na materialidade das obras em análise, as relações identificáveis entre modernidade e memória;

entre o sacro e o laico, no contexto da arte e da arquitetura tumular, ou seja, de uma ação projetual que se volta ao culto à memória daqueles que se foram, em uma espécie de “monumento intencional” de âmbito familiar (CHOAY, 2006).

É na profusão dessas memórias, formas, estilos, materiais e representações que resultam na paisagem exuberante das cidades dos mortos (CYMBALISTA, 2006, p.16), que Lina logrou incorporar sua arquitetura, e sua resposta formal e simbólica ao culto à memória dos mortos.

Para tensionar o conceito da arte e arquitetura tumular como espaço de memória, organizaremos também as respostas antecedentes de outros arquitetos modernos diante da arquitetura tumular – em âmbito nacional e internacional –, juntamente com a discussão em torno dos objetos de pesquisa.

Em um ensaio realizado por Rocha (2003, p.03) há o registro de túmulos modernos nacionais, projetados por Victor Dubugras; Antônio Moya; Jacques Pilon, no Cemitério da Consolação; Rino Levi, na Necrópole São Paulo, e Lina Bo Bardi, em 1958. O autor também cita grandes arquitetos modernos com projetos de arquitetura tumular, entre eles Adolf Loos, Alvar Aalto, Le Corbusier, Walter Gropius, Carlo Scarpa e Aldo Rossi.

Nas últimas duas décadas, muito tem se discutido e produzido sobre o tema cemiterial e arte tumular no Brasil, mas a produção nacional, e até mesmo internacional, ainda é pequena comparada ao grande potencial que o tema possui. Rocha (2003, p.01) afirma que a escassez de pesquisas sobre o tema da arquitetura tumular moderna, não se deve à ausência de exemplares significativos, muito menos à falta de arquitetos renomados projetando tal arquitetura. O autor trata a negligência do tema como uma inabilidade contemporânea de enfrentamento do tema da morte.

Com o intuito de ampliar produções sobre o tema, analisaremos os dois mausoléus projetados por Lina, e seguiremos dois eixos: 1) Substâncias e proposições no contexto paulistano; 2) Substâncias e proposições no contexto soteropolitano. O primeiro eixo abará uma análise crítica sobre as particularidades do Mausoléu da Família Robell e estudos sobre a produção da arquiteta de 1951 a meados de 1958, quando morou e projetou o exemplar funerário na cidade de São Paulo. O segundo eixo faz uma análise crítica sobre as particularidades do Mausoléu da Família Odebrecht e compreende estudos sobre a produção na Bahia, de 1958 (data do projeto soteropolitano) até 1964, quando Lina é obrigada a sair da capital baiana.

Substâncias e proposições no contexto paulistano

Até pouco tempo, apenas o Mausoléu da Família Odebrecht, era reconhecido como de autoria da arquiteta. No entanto, segundo relatos do arquiteto Ronaldo Duschenes, neto do húngaro Paulo Ranschburg Robell, o túmulo de sua família também teria sido projetado por Lina Bo Bardi, encomendado em 1951 por seu avô Paulo, destinado ao funeral de sua avó Edit Ranschburg Robell (DUSCHENES, 2017).

Para afirmar tal história, contudo, tínhamos apenas o seu entusiasmado relato oral. Ao visitar o túmulo localizado na Necrópole São Paulo, notamos a evidente distinção que a obra possui em relação ao seu entorno e às tipologias tumulares habituais dos séculos XIX e XX. Trata-se de um cubo suspenso, de mármore Neve Brasil, repousado sobre um jardim e rodeado por altas paredes revestidas de mármore Travertino. O cubo abriga, em seu interior, um Tondo⁵ em granito branco, já enegrecido pelo tempo, com uma reprodução da Madonna della Sedia, de Raffaello Sanzio em baixo-relevo, cravada em granito Preto Absoluto e banhada por um rasgo de luz zenital. Sob esses elementos, estrutura-se a base em granito cinza apicoado, onde estão fixadas placas de bronze com as inscrições biográficas dos que ali repousam.

Para aferir a autoria do projeto recorreremos ao Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, responsável por preservar e divulgar o acervo, bem como organizar pesquisas e estudos em torno do casal Bardi. O projeto do mausoléu paulista não constava na lista de obras da arquiteta catalogadas no acervo do Instituto. No entanto, ao abrirem as portas para tal investigação, foram apresentados à pesquisadora vários desenhos e projetos de Lina que estavam sem identificação. Nesse grupo de desenhos, localizamos um projeto de túmulo que, na comparação com a análise realizada previamente em campo, identificamos seguramente como o projeto da família Robell, exemplar de arquitetura funerária nomeado por essa pesquisa como Mausoléu da Família Robell, obra de Lina Bo Bardi até então nunca estudada.

A partir dessa identificação, o mausoléu passa a fazer parte do pequeno conjunto de obras construídas de Lina Bo Bardi. O Mausoléu da Família Robell, portanto, com base na documentação levantada até o momento, pode ser considerada a primeira e a única obra funerária de sua autoria na cidade de São Paulo (Figura 1).

⁵ Termo utilizado para pintura ou escultura realizada em painel circular, oriundo da abreviação da palavra rotunda, que em italiano significa “redondo”, “circular”. Cf.: TONDO. (ENCICLOPÉDIA, 2019)

Figura 1. Mausoléu da Família Robell. Fonte: do autor, 2018.

Ariès (2000) ressalta que o túmulo é uma construção destinada a marcar o local exato do corpo sepultado. As inscrições nessas obras indicam quase sempre o nome, situação de família ou parentesco com quem construiu o monumento para o falecido, local de nascimento, profissão, data de nascimento e da morte. Algumas vezes, essas inscrições acompanham o retrato do falecido, em cenas de afeto com o cônjuge ou com os filhos, ou no trabalho. O autor ainda aponta para outro tipo de retrato mais simples, que representa o busto ou a cabeça do defunto em uma concha, ou em um medalhão, ou tondo, conhecido como *imago clipeata*⁶.

Um dos elementos que se destacam no mausoléu paulista é o Tondo, com uma reprodução da Madonna della Sedia, de Raffaello Sanzio, esculpida em baixo-relevo, de exatos 71 cm de diâmetro, assim como a pintura original de Raffaello. Uma imagem devocional católica afixada na última morada de Edit Ranschburg Robell, uma judia húngara, convertida para o

⁶ A *imago clipeata* em latim, refere-se às imagens de pessoas em escudos circulares – os clipeos, que passou a ter uma conotação artística. As imagens representavam indivíduos ou famílias, e eram inseridas em templos, sarcófagos ou outros espaços públicos, geralmente executadas em baixo-relevo em um medalhão, em mosaicos e afrescos. Na arte cristã do século XII a *imago clipeata* reaparece e continua a ser utilizada na arte tumular para representar falecidos, mas serviu também para representar imagens cristãs. (DEVONSHIRE JONES, T., MURRAY, L., & MURRAY, P, 2013.)

catolicismo antes de sua chegada ao Brasil (DUSCHENES, 2019). A semelhança da reprodução (Figura 2) demonstra um conhecimento da obra *Madonna della Sedia* de Raffaello.

Figura 2. Baixo-relevo existente no mausoléu. Fonte: do autor, 2019.

Segundo Hurl (1898), as *Madonnas della Sedia*, ou *Madonnas entronizadas* são representações da Mãe Virgem como Rainha do Céu, segurando no colo seu filho Jesus. Para a autora isso é uma clara associação com o papel de uma mãe em uma família, uma rainha, entronizada no coração de seus filhos. Pode ser entendida, também, como uma exaltação da maternidade. Borges (2002) afirma que os cemitérios estão repletos de representações iconográficas que reafirmar os valores familiares e religiosos, e a representação de Maria, como Imaculada Conceição, Virgem ou Pietá, traz o símbolo do amor familiar, do papel decisivo de mãe, provedora moral e biológica do núcleo familiar. A representação da *Madonna* remete também ao símbolo da ressurreição.

No contexto da iconografia presente nas cidades dos mortos, há representações dotadas de funcionalidade, valor artístico, simbólico e religioso (BORGES, 2002, p.16). A inserção dessa obra no mausoléu atenderia, de certa forma, a esses requisitos; no entanto, a forma de reprodução da imagem e os materiais empregados em sua execução evidenciam escolhas projetuais que a pesquisa pretende esmiuçar.

Além de representar uma obra prima de Raffaello, esse baixo-relevo carrega a simbologia do papel familiar de Edit, uma mãe. Por isso, ele pode ser entendido também como uma *imago clipeata*, que inicialmente seria em mosaico, e em dado momento é alterado para um baixo-relevo em granito branco, dois materiais frequentes em *imagines clipeatae*.

O Mausoléu da Família Robell cumpre o objetivo dos túmulos, conforme descrito por Ariès (2000), pois indica a localização exata de onde está o corpo, revela quem é a falecida e como ela era, identificando um sinal de sua personalidade, no caso, uma mãe dedicada. Ainda assim, essa pesquisa buscará compreender os desígnios desse baixo-relevo, pois o mesmo pode ser entendido como uma declaração da admiração da família (e do casal Bardi) pela arte, e especificamente pelo mestre Raffaello, bem como a expressão e representação da fé da família Robell.

Está em andamento, como subsídio para a análise projetual dos mausoléus, a realização de um estudo minucioso dos desenhos preliminares e um levantamento gráfico das obras efetivamente construídas. Com o objetivo de constatar o estado atual da obra e discutir ações de salvaguarda realizou-se um levantamento arquitetônico detalhado, para elaboração de *As Built*⁷ e mapeamento de danos. A documentação do Mausoléu da Família Robell já se iniciou por meio de organização do material obtido até o momento e do trabalho de levantamento fotogramétrico⁸ realizado recentemente (Figura 3).

Figura 3. Vetorização da fachada frontal do Mausoléu da Família Robell. Fonte: do autor, 2018.

⁷ “Documentação das alterações ocorridas no projeto durante a construção” (GROETELAARS, 2004, pg. 143).

⁸ “A Fotogrametria é uma técnica que permite extrair das fotografias, as formas, as dimensões e as posições dos objetos” (GROETELAARS, 2015, pg. 68).

Substâncias e proposições no contexto soteropolitano

De 1947 a 1958, Lina mergulha nas pesquisas sobre o “popular” no Brasil, através das publicações de artigos que faz na revista Habitat, sobre artesanato nordestino e arquitetura popular, e nesse momento toma contato com a elite artística brasileira, e com a elite política soteropolitana, como a família Magalhães (GRINOVER, 2010, p.38-41).

No dia 9 de julho de 1958, apenas cinco dias antes da inauguração, um incêndio, com causas ainda desconhecidas, destrói o bloco principal do Teatro Castro Alves (TCA). Os Diários Associados trazem Lina Bo Bardi e ali, no foyer do teatro em ruínas, ainda em reconstrução, a arquiteta e o governador Juraci Magalhães, fundam o Museu de Arte Moderna da Bahia (MAMB).

Em razão disso, Lina transfere-se para Salvador em 1958. Essa fase constitui-se importante na vida da arquiteta, pois dirigiu o MAMB, que tinha como objetivo desenvolver a Bahia como centro nacional de cultura, apoiando-se em uma experiência popular, e pôde ter forte convivência com Glauber Rocha, Pierre Verger, Eros Martim Gonçalves, Walter da Silveira, Carybé, Diógenes Rebouças e outros personagens importantes para a cultura brasileira. Ao adentrar o nordeste brasileiro, Lina experimentou a cultura popular, e a partir desse ponto, seus projetos passaram a receber um olhar distinto. Ela teve sua experiência abortada com o golpe de 1964 (GRINOVER, 2010, p.185).

Lina conhece o engenheiro Norberto Odebrecht em Salvador, quando ele era responsável pela construtora que realizou as obras de recuperação do TCA. De acordo com Norberto, em uma viagem, Lina se dispõe a fazer o projeto e a execução do mausoléu de sua família, enquanto ele se responsabilizaria pelo projeto estrutural (BIENRRENBACH, 2005).

Em 1958, Lina projetou um grande prisma retangular de concreto sobre os jazigos já executados da família Odebrecht, localizados no Cemitério do Campo Santo, em Salvador. o mausoléu anterior da família era baixo e continha um subsolo. A arquiteta não interferiu de maneira excessiva no subsolo, mas sim no térreo, deixando-o com um pé direito alto e inserindo um terraço ajardinado, que conta com uma escada esguia para acesso ao espaço (Figura 4). No interior do prisma estão localizadas as urnas funerárias, numa malha quadrangular. Pequenas aberturas quadrangulares nas paredes oferecem iluminação e ventilação natural para o recinto interno, que recebe pintura branca e imagens bíblicas, pintadas pelo artista plástico argentino, Carybé. O recinto interno foi idealizado para realização de pequenas missas. O alemão, mestre da arte heráldica, Irmão Paulo Lachenmayer, do Mosteiro de São Bento de Salvador, se encarregou

de realizar a porta e o letreiro metálico com o nome da família Odebrecht (BIENRRENBACH, 2005). Na porta há a inserção de um elemento da arte heráldica, o brasão de armas da família Odebrecht, com as iniciais “E O” logo acima- inscrições nominais de Emílio Odebrecht, sepultado no local em 1962.

Figura 4. Planta do térreo (ossuário), planta da cobertura- jardim, Mausoléu da Família Odebrecht. Fonte: Gentilmente cedida por Instituto Bardi / Casa de Vidro

Há pouco, o mausoléu estava coberto por vegetação do tipo trepadeira, ideia presente em tímidos desenhos, no projeto executivo de Lina. Hoje, o concreto - material construtivo do mausoléu - encontra-se totalmente aparente. De acordo com Bienrrenbach (2005), Lina não pôde acompanhar a execução da obra ocorrida em 1964, dessa maneira, a arquiteta indica Carybé e o Irmão Paulo Lachenmayer para tal empreita, por isso, relata-se que ocorreram várias modificações em relação ao projeto inicial. Contudo, a essência notadamente permanece intacta.

A documentação do Mausoléu da Família Odebrecht foi iniciada através dos projetos cedidos digitalmente pelo Instituto Lina Bo e P.M. Bardi e de documentos fornecidos pelo Centro de Memória Jorge Calmon. Está prevista uma visita in loco que proporcionará a obtenção de novos dados e complementação dos dados obtidos até o momento.

Considerações finais

A partir da correlação entre os dados que estão sendo coletados, as análises projetuais e a revisão bibliográfica que está em andamento, uma discussão crítica poderá ser realizada de forma mais efetiva, envolvendo então, uma síntese dos conhecimentos adquiridos até o final do processo. Até o momento, essa pesquisa já pode contribuir com ampliação do conhecimento sobre a obra construída de Lina Bo Bardi, arquiteta que projetou vida na arquitetura, que instigou a liberdade de vivência onde projetava até mesmo nos projetos das últimas moradas das famílias Robell e Odebrecht, locais de culto e perpetuação de memória. Contudo, ainda haverá mais desdobramentos, que por fim, compreenderão as tensões entre modernidade, transitoriedade e memória, nos limites da arte e a arquitetura tumular de tendência moderna.

Referências:

ARIÈS, Philippe. **O homem perante a morte-I**. 2ª ed. Portugal: Publicação Europa-América, 2000.

BIERRENBACH, Ana Carolina de Souza. Lina Bo Bardi e o Mausoléu da Família Odebrecht, entre o etéreo e o terreno. **Minha cidade**, ano 05, n.058.02, mai. 2005. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/minhacidade/05.058/1977>. Acesso em: 2 jul. 2018.

BORGES, Maria Elizia. Arte funerária: apropriação da Pietá pelos marmoristas e escultores contemporâneos. **Estudos Ibero-Americanos**. Porto Alegre, RS: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS, v.XXIII, n.2, p15-28, dez. 2002.

_____. Arte funerária no Brasil: contribuições para a historiografia da arte brasileira. In: **Colóquio Brasileiro de História da Arte**, XXII, 2002, Porto Alegre, RS. Anais... Porto Alegre, RS: Comitê Brasileiro de História da Arte – CBHA, 2002, p.1-20.

CYMBALISTA, Renato. **Sangue, ossos e terras: os mortos e a ocupação do território luso-brasileiro, séculos XVI e XVII**. Tese de Doutorado. São Paulo: FAU-USP, 2006.

CHOAY, Françoise. **Alegoria do Patrimônio**. São Paulo: Editora Unesp, 2006.

DEVONSHIRE JONES, T., MURRAY, L., & MURRAY, P. **The Oxford dictionary of Christian art & architecture**. 2013. Disponível em: <https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199680276.001.0001/acref-9780199680276-e-912>. Acesso em: 5 abr. 2020.

DUSCHENES, Ronaldo. Ronaldo Duschenes: depoimento [ago. 2017]. Entrevistador: Brunna Heine. São Paulo, 2017.

_____. Ronaldo Duschenes: depoimento [out. 2019]. Entrevistador: Brunna Heine. São Paulo, 2019. 1 arquivo .m4a (33 min.).

GRINOVER, Marina Mange. **Uma ideia de arquitetura: escritos de Lina Bo Bardi**. 2010. Dissertação de Mestrado. São Paulo: FAU-USP, 2010.

GROETELAARS, N. J. **Criação de modelos BIM a partir de “nuvens de pontos”**: estudo de métodos e técnicas para documentação arquitetônica. Tese de Doutorado. Salvador: FAU-UFBA, 2015.

_____. **Um estudo da fotogrametria digital na documentação de formas arquitetônicas e urbanas**. Dissertação de Mestrado. Salvador: FAU-UFBA, 2004.

HURLL, Estelle May. **The Madonna in Art**. Boston, MA: L.C. Page & Company, 1898.

KUZMICKAS, Luciane. **Estado de conservação dos monumentos pétreos do Cemitério da Consolação, São Paulo**. Dissertação de mestrado. São Paulo: IGc/USP, 2013.

OLIVEIRA, Olívia de. **Lina Bo Bardi: sutis substâncias da arquitetura**. São Paulo, SP: Romano Guerra, 2006.

ROCHA, Ricardo de Souza. **A arquitetura moderna e a morte no Brasil**. In: Seminário Docomomo Brasil, 5º, 2003, São Carlos, SP. Anais... São Carlos, SP: Universidade de São Paulo, 2003.

RUBINO, Silvana; GRINOVER, Marina. **Lina por escrito, textos escolhidos de Lina Bo Bardi**. São Paulo: Cosac Naify, 2009.

TONDO. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2019. Disponível em: <<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo119/tondo>>. Acesso em: 24 de Nov. 2019.

VEIGA, Paulo. **Irmão Paulo Lachenmayer: um artista alemão no Mosteiro Beneditino da Bahia no Brasil**. Salvador: EDUFBA, 2019.